

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Predstavitev RDA (Research Data Alliance) vozlišča Slovenije

dr. Janez ŠTEBE in mag. Irena VIPAVC BRVAR

Strokovno srečanje **Visokošolske knjižnice: primeri dobrih praks in novosti**,
Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, 12. junij 2019

cessda eric

- nacionalno podatkovno središče za družboslovje
- **primarna vloga je prevzem, digitalno ohranjanje raziskovalnih podatkov in povezanih digitalnih vsebin, ter posredovanje letih za potrebe druge rabe ciljnim uporabnikom, med katerimi so raziskovalci, študentje in druga javnost**
- preko 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968 (malo kvalitativnih); cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član CESSDA ERIC
- 2018 – pridobljen osnovni certifikat zaupanja vrednih arhivov *CoreTrustSeal*

THE RESEARCH DATA ALLIANCE

www.rd-alliance.org

gradnja družbenih in tehničnih mostov, ki omogočajo odprto deljenje podatkov

30

**NAJPOMEMBNEJŠIH
REZULTATOV**

OD KATERIH SO 4
TEHNIČNE
SPECIFIKACIJE IT

75 PRIMEROV
IMPLEMENTACIJE

V RAZLIČNIH
DISCIPLINAH,
ORGANIZACIJAH IN
DRŽAVAH

**101 SKUPINA, KI DELUJE NA
IZZIVIH
INTEROPERABILNOSTI
GLOBALNIH PODATKOV**

*od tega 35 DELOVNIH SKUPIN
in 66 INTERESNIH SKUPIN*

**7,732 POSAMEZNIH
ČLANOV IZ 137 DRŽAV**

67,6% Izobraževanje in
raziskovanje
14,1% Javna uprava
11% Podjetništvo in industrija

**49 ORGANIZACIJSKIH ČLANOV in
8 PRIDRUŽENIH ČLANOV**

RESEARCH DATA ALLIANCE

RDA je mednarodna organizacija, ki temelji na članstvu in je osredotočena na razvoj infrastrukturnih in skupnostnih dejavnosti, ki zmanjšujejo ovire za izmenjavo in deljenje podatkov, ter pospešuje podatkovne inovacije po vsem svetu.

RDA gradi družbene in tehnične mostove, ki omogočajo odprto deljenje podatkov, z namenom doseči svojo vizijo – raziskovalci in inovatorji odprto delijo podatke med različnimi disciplinami in državami z uporabo raznolikih tehnologij, da bi obravnavali velike izzive družbe.

Člani se združujejo samostojno in prostovoljno v specifične Delovne in Interesne skupine, da bi si izmenjali znanja, delili odkritja, razpravljali o ovirah in potencialnih rešitvah, raziskali in definirali ustrezne politike in testirali, kakor tudi harmonizirali standarde, ki bi povečali in olajšali globalno deljenje in ponovno uporabo podatkov.

Člani RDA sodelujejo skupaj po vsem svetu, da bi rešili izzive, povezane z infrastrukturo in izmenjavo podatkov, npr.:

- ❖ ponovljivost
- ❖ ohranjanje podatkov
- ❖ najboljše prakse za področne repozitorije
- ❖ pravna interoperabilnost
- ❖ citiranje podatkov
- ❖ registri podatkovnih tipov
- ❖ metapodatki
- ❖ itd.

Kdo lahko postane član RDA?

Vsak posameznik ali organizacija, ne glede na poklic ali disciplino, ki ima interes zmanjšati ovire za deljenje podatkov in njihovo ponovno uporabo ter se strinja z vodilnimi načeli RDA:

- *odprtost*
- *konsenz*
- *uravnoveženost*
- *harmonizacija*
- *skupnostna naravnost*
- *neprofitnost in tehnološka nevtralnost*

**Individualno članstvo je brezplačno @
<https://www.rd-alliance.org/user/register>**

Plenarna srečanja RDA

- so organizirana vsakih 6 mesecev
- dogodek združuje **strokovnjake s področja podatkovne znanosti iz različnih disciplin in vsebinskih področij**
- osrednje aktivnosti srečanja so sestanki ***Delovnih in Interesnih skupin RDA*** ter novih potencialnih skupin v obliki ***Birds of Feather*** sestankov
- predstavitev novih **Rezultatov** in **Primerov implementacije**

<https://www.rd-alliance.org/plenaries/rdas-14th-plenary-helsinki-espoo>

RDA P14 is headed to Finland

**HELSINKI/ESPOO
OCTOBER 23-25, 2019**

WWW.RD-ALLIANCE.ORG
[@RESDATALL](https://twitter.com/RESDATALL)

Nacionalna vozlišča RDA

Projekti RDA EU 4.0 želijo na osnovi obstoječih omrežij ustvariti evropsko omrežje vozlišč z namenom krepitev sodelovanja držav članic in povečanja podpore RDA v številnih evropskih državah in hkrati predstaviti delovanje različnih evropskih držav na področju odprtih podatkov v globalni RDA skupnosti.

Namen in naloge nacionalnih vozlišč

- podpiranje podatkovnih dejavnosti na nacionalni / regionalni ravni
- delovati kot osrednja kontaktna točka med nacionalnimi podatkovnimi strokovnjaki in RDA
- spodbujati vizijo in rezultate RDA s pomočjo dogodkov, delavnic in srečanj
- razviti konkretne ukrepe za lažje sprejemanje / sprejetje rezultatov RDA
- interakcija z nacionalnimi organi za financiranje raziskovalnega dela in zagovarjanje odprtih podatkov
- sodelovanje v postopkih in upravljanju RDA, z zastopanjem nacionalnih / regionalnih interesov

Projekt RDA Node Slovenija - predstavitev

NAMEN:

delovati kot dolgoročna osrednja kontaktna točka med RDA in strokovnjaki s področja podatkov, organizacijami za financiranje, raziskovalnimi agencijami in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi v Sloveniji.

CILJI:

posebni poudarek na usklajevanju razvoja infrastrukture na podlagi mednarodno priznanih standardov, npr. CoreTrustSeal (CTS), in razvoj politik revij glede odprtih podatkov kot ene od točk v *Akcijskem načrtu izvedbe Nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih publikacij in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020*

TRAJANJE PROJEKTA: FEBRUAR 2019 – MAJ 2020

SODELUJOČI: ADP, Univerza v Ljubljani, CLARIN, DARIAH-SI

RDA Node Slovenija – cilji projekta

1. spodbujati deležnike iz različnih znanstvenih področjih k udejstvovanju v raznoliki slovenski podatkovni skupnosti in spodbujati njihovo aktivno vključevanje v RDA skupnost
2. zastopati slovenske interese v interesnih / delovnih skupinah RDA in njenih upravnih strukturah
3. povečati ozaveščenost o dejavnostih, dogodkih in financiranju RDA ter spodbujati aktivno vključevanje novih slovenskih članov v dejavnosti RDA
4. spodbujati implementacijo nacionalno pomembnih rezultatov, priporočil in tehničnih specifikacij RDA
5. prispevati k izvajanju politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov na nacionalni ravni
6. sodelovati z nacionalnimi organi za financiranje raziskav, ministrstvi in drugimi pristojnimi vladnimi uradniki, da bi vplivali na oblikovanje učinkovite in trajne politike odprtih raziskovalnih podatkov
7. spodbujati in podpirati najboljše prakse, standarde in rešitve na področju ravnanja z raziskovalnimi podatki v slovenskem raziskovalnem prostoru
8. spodbujati citiranje podatkov, nagrajevanje in priznavanje najboljših praks med slovenskimi založniki ter spodbujanje razvoja politik revij glede obveznosti predaje raziskovalnih podatkov ob znanstvenih objavah

Včlanite se v skupino RDA Node Slovenija!

<https://rd-alliance.org/groups/rda-slovenia>

RDA in Slovenia

[Home](#) » [Working And Interest Groups](#) » [RDA Europe National Nodes](#) » [RDA In Slovenia](#)

Group details

History

What is RDA Node Slovenia?

RDA Node Slovenia is a national RDA node established to act as a long-term central contact point between the Research Data Alliance and data practitioners, funding organizations, research agencies and other relevant stakeholders in Slovenia.

RDA Node Slovenia is coordinated by the [Slovenian Social Science Data Archives \(ADP\)](#). The RDA Node Slovenia data community was initially composed of the representatives of the Humanities ([DARIAH-SI](#)) and Linguistics ([CLARIN.SI](#)) research data infrastructures, and the [University of Ljubljana](#). The node is, however, open for additional research data infrastructures, researchers and other interested stakeholders from Slovenia (see *How to participate?*).

What are its aims?

The aims of the Node are general with some specific emphasis related to the coordination of the infrastructure development based on internationally recognised standards, e.g. CoreTrustSeal (CTS), and to the development of journal policies as one of the points in the National Action Plan that can impact the rise of data sharing culture:

RDA in Slovenia

Node Coordinators: Janez Štebe, Irena Vipavc Brvar, Maja Dolinar

Public - accessible to all site users

[Join Group](#)

[Index](#)

[Add new content](#)

[Group Wiki](#)

[Group Mailing list Archive](#)

Delovni načrt RDA Vozlišča Slovenija do poletja 2020

Aktivnost 1: Ustanovitev in koordinacija RDA Vozlišča Slovenija

Aktivnost 2: Promocija aktivnosti RDA v slovenskem raziskovalnem prostoru in aktivnosti RDA Vozlišča Slovenija globalno

Aktivnost 3: Razvoj pilota politike znanstvenih založb glede obveznosti predaje raziskovalnih podatkov k objavljenim znanstvenim člankom

Aktivnost 4: Uresničevanje Nacionalne politike odprtih raziskovalnih podatkov

Aktivnost 5: Spodbujanje kulture odprtih podatkov med raziskovalci

Delovni načrt RDA Node Slovenija

Aktivnost 3: Razvoj pilota politike znanstvenih založb glede obveznosti predaje raziskovalnih podatkov k objavljenim znanstvenim člankom

Trajanje: februar 2019 – december 2019

- sestanki z izbranimi uredništvi znanstvenih revij (področje družbenih ved, zgodovine, jezikoslovja, biologije, medicine?)
- razvoj **smernic** Politike revij glede predaje in navajanja raziskovalnih podatkov v znanstvenih publikacijah
- **Osnutek** navodil avtorjem, recenzentom in urednikom
- sestanki z revijami in financerji
- Uporaba smernic in prilagoditev navodil področju
- Predstavitev izkušenj in širitev na ostala področja

Koristi od dostopa do raziskovalnih podatkov

prinaša koristi za raziskovalce, raziskovalno skupnost in družbo, med drugim:

- transparentnost, preverljivost, ponovljivost,
- sledljivost uporabljenih podatkovnih virov,
- posledično se beleži citiranost podatkovnih virov in s tem nagrajuje avtorje
- je omogočeno vrednotenje vloženega truda v pripravo podatkovnih virov
- prihranek javnega denarja, ker je večja izkoriščenost podatkov skozi drugo rabo in manj podvajanja podatkov
- Ostale koristi...

Izbrani rezultati in delovne skupin RDA, na katere se lahko opremo

[Data Management](#) » [The FAIRsharing Registry And Recommendations: Interlinking Standards, Databases And Data Policies](#)

- Citiranje in identifikacija podatkov, značilnosti storitev repozitorijev, smernice in strategije (revije, financerji...)

[Linguistics Data Interest Group Charter Statement](#)

- Navodila bodo upoštevala **Joint Declaration of Data Citation Principles** (<http://force11.org/datacitation>)

[Data Citation WG:](#)

- Andreas Rauber; Ari Asmi; Dieter van Uytvanck; Stefan Proell (2015): Data Citation of Evolving Data: Recommendations of the Working Group on Data Citation (WGDC). DOI: [10.15497/RDA00016](https://doi.org/10.15497/RDA00016)

[Data Policy Standardisation And Implementation IG](#)

- Hrynaszkiewicz, Iain et al. (2019): Developing a research data policy framework for all journals and publishers. figshare. Preprint. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.8223365.v1>

Data Citation Generic Example

example of a data citation as it would appear *in a reference list**

Principle 2: Credit and Attribution (e.g. authors and data repositories).

*Note that the format is not intended to be defined with this example, as formats will vary across publishers and communities [**Principle 8: Interoperability and flexibility**].

Author(s), Publication Date, Title, Data Repository or Archive, [Dataset],
Persistent Identifier, Version

Principle 4: Unique Identifier (e.g. DOI, Handle).
Principle 5, 6 Access, Persistence: A persistent link to a landing page with metadata and access information.

Principle 7: Version and granularity (e.g. a version number or timestamp) In addition, access to versions or subsets should be available from the landing page.

Opiramo se na strategijo in akcijski načrt

Leta 2017 je Vlada RS potrdila [Akcijski načrt](#) izvedbe nacionalne strategije odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020, ki določa specifične ukrepe za doseganje te zaveze in identificira ključne deležnike na tem področju.

V Akcijskem načrtu so med drugim določeni tudi naslednji ukrepi (str. 14, 16 in 18), ki so pomembni za znanstvene založbe:

I.7 Pravilnik ARRS o postopkih (so)financiranja ... vsebuje določilo o odprtem dostopu do recenziranih člankov in raziskovalnih podatkov

II. določilo o odprti dostopnosti znanstvenih revij in monografij ter raziskovalnih podatkov, ki so podlaga publikacijam, in navodilo glede citiranja raziskovalnih podatkov

III. Trajna dostopnost recenziranih publikacij ter raziskovalnih podatkov, ki so podlaga publikacijam, iz nacionalno financiranega znanstvenega založništva

14 journal research data policy features arranged as 6 policy types (tiers)

	Policy 01	Policy 02	Policy 03	Policy 04	Policy 05	Policy 06
Definition of the research data	<input type="radio"/>					
Exceptions to policy	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Embargoes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Supplementary materials	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data repositories	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data citation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data licensing	<input type="radio"/>					
Researcher/ author support	<input checked="" type="radio"/>					
Data availability statements		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data formats and standards				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mandatory data sharing (specific data types)				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mandatory data sharing (all papers)				<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Peer review of data				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Data Management Plans (DMPs)				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Provide information

Provide information and action

Navodila glede deljenja raziskovalnih podatkov, ki spremljajo članek (Primer - osnutek)

Kaj so raziskovalni podatki?

(Navodilo naj vsebuje opredelitev kaj so in kaj niso raziskovalni podatki.)

Raziskovalni podatki ob članku so vsi podrobni podatki, ki so podlaga objavljenim rezultatom. To vključuje tako lastne originalne podatke, zbrane za namen raziskave, in druge podatke, uporabljene pri raziskavi. Podatki so lahko v različnih formatih, slikovni, besedilni, številski ipd. Podatki naj bodo čim bolj izčrpni, podrobni in celoviti, tako da vključujejo tudi neobjavljene dele zbranih in uporabljenih podatkov. Vključujejo naj tudi vse dodatna gradiva in orodja, ki pomagajo ponoviti in razumeti objavljene analize.

Izjeme pri deljenju podatkov

Izjeme pri deljenju podatkov so upravičene, kadar gre za osebne in občutljive podatkov, kadar ni pridobljenega soglasja za namen deljenja, ali kadar gre za razloge varovanja intelektualne lastnine, oz. ne razkrivanja ogroženih področij, skupin ali vrst. V teh primerih je možno podatke deliti na način anonimizacije, ali pod pogoji kontroliranega in reguliranega dostopa. V tem primeru v javno dostopnih metapodatkih opišemo pogoje in načine dostopa do podatkov ter kje se ti nahajajo.

Kam naj se podatki predajo?

POTREBNO OPREDELITI KRITERIJE, npr.

- FAIR ITD.
- Core Trust Seal
- pregledati, kaj zahteva strategija...favorizira področna podatkovna središča
- opravlja svetovanje in podporo avtorjem
- vrednoti podatke
- opredeljuje, katere tipe podatkov prevzema, in minimalne metapodatke, dokumentacijo
- omogoča citiranje in stalnost dostopa (PID)
- Diferencira samo-arhiviranje in obravnavo podatkov z dodano vrednostjo
- (...)

IG

i Group details

Status: Recognised & Endorsed

Chair (s): Birgit Schmidt, Andi Ogier, Juliane Schneider, Marta Teperek

TAB Liaison: Devika Madalli

Case Statement: [Download](#)

 IG Established

Research Data have become a primary research asset that often requires continued access in the dynamic environment of mobile researchers, volatile repositories, transient products and short-lived standards. Libraries have looked after written research assets for centuries and now tackle the challenge of adapting their function to making data reliably accessible and re-usable.

 [How to establish research data solutions in libraries RDA Dec 2014.pdf](#)

 [How to maximize research data skills in libraries RDA March 2015.pdf](#)

 [23Things_Libraries_For_Data_Management.pdf](#)

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Učni viri

Kako uporabljati svoje znanje s področja knjižničarstva za reševanje problemov in zagotavljanje novih storitev, povezanih z raziskovalnimi podatki.

1. A “**top ten**” list of recommendations for libraries to get started with research data management from LIBER.
2. Relevant concepts are presented and mapped in the **e-Science Thesaurus**.
3. Understanding the life of research data with the **DCC Curation Lifecycle Model**.
4. **MANTRA** online training modules for librarians.
5. Read the most current literature in the **Digital Curation Bibliography**.
6. Dozens of examples of resource guides created by librarians for patrons to learn more about data on the **SpringShare LibGuide Community Site**.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Referenčni podatki in vzpostavljanje stikov

Knjižničarji odgovarjajo na vprašanja o podatkih, ki jih dobijo od obiskovalcev, in opravljajo razgovore med raziskovalci in študenti, da bi ocenili potrebe po podatkih.

7. Begin a conversation with a researcher about data by **Conducting a Data Interview**.
8. Learn more about a researcher's needs by reading or creating your own **Data Curation Profile**.
9. Develop engagement materials to help your librarians such as the **DataOne Librarian Outreach Kit**.
10. Questions about data answered by experts on the **DataQ** forum.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Knjižničarji se seznanijo z zahtevami financerja in se posvetujejo z raziskovalci, da bi jim pomagali pri pisanju in izvajanju učinkovitih načrtov.

11. One example is the **DMPTool** that lists funder requirements in the United States and builds a plan by asking the researcher to answer a series of questions. Other countries such as the U.K. and Canada have similar tools.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Podatkovna pismenost

Knjižničarji v svoje napotke in izobraževanja o informacijski pismenosti vključujejo dostop do podatkov, da bodo uporabniki sposobni najti, ovrednotiti in uporabljati podatke.

12. The **Data Information Literacy** project and book developed a curriculum to help librarians and other teachers incorporate data into information literacy outreach and instruction.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Metapodatki

Knjižničarji pomagajo pri organizaciji, razvrščanju in opisovanju raziskovalnih podatkov ter razvoju standardov za metapodatke, s čimer bo podatke lažje odkrili, razumeti in ohraniti.

13. Determine what metadata format is appropriate and standard to recommend or apply by using the **Metadata Standards Directory**.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Citiranje podatkov

Knjižničarji prispevajo k spodbujanju citiranja podatkov, dodeljevanjem identifikatorjev podatkovnim nizom, ustvarjanjem povezav med dokumenti in podatki.

14. DataCite has resources to help researchers make their datasets citable to help users give attribution and to begin measuring impact by issuing Digital Object Identifiers (DOIs) for datasets.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Dostop do podatkov in zasebnost

Knjižničarji raziskovalcem pomagajo deliti svoje podatke z ustreznimi licencami in hkrati varovati zaupne informacije ali druge občutljive podatke.

15. How to License Research Data from the Digital Curation Centre can help librarians work with researchers to choose a license for the data they share.

16. JISC manages the **DATA-PROTECTION email list** with discussions on issues related to sensitive data.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Digitalna hramba

Knjižničarji sodelujejo z arhivsko stroko pri razvoju in izvajanju infrastrukture in praks, s katerimi zagotavljajo dolgotrajno dostopnost do zbirke podatkov.

17. Understand vocabularies and standards for digital archives using the Open Archival Information System (**OAIS**) reference model and trustworthy digital repository certifications such as **ISO 16363** and the **Data Seal of Approval**.

18. Find tools that are available to help with digital preservation using **COPTR**.

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Podatkovni repozitorji

Mnoge knjižnice zagotavljajo institucionalne repozitorije, da svojim uporabnikom omogočajo objavo in arhiviranje nabora podatkov ali pomagajo raziskovalcem pri iskanju drugih ustreznih repozitorijev, ki jih zahtevajo financerji, discipline ali druga področja.

19. Find an appropriate repository by searching the re3data.org registry of research data repositories.

20. Publish and share data now using free, online data repositories such as [figshare](http://figshare.com), [Zenodo](http://zenodo.org), [Open Science Framework](http://OpenScienceFramework.org), or [DataVerse](http://DataVerse.org).

The
DataVerse[®]
Project

23 Things: Libraries for Research Data

An overview of practical, free, online resources and tools that you can begin using today to incorporate research data management into your practice of librarianship.

Skupnost strokovnjakov

Knjižničarji se povezujejo med seboj in z večjo skupnostjo raziskovalcev, tehnologov, financerjev, založnikov in drugih, z namenom razvoja rešitev in izmenjevanja najboljših praks na področju upravljanja raziskovalnih podatkov.

21. An example of a federal approach to research data management community-building at a federal level is the **Australian National Data Service**.

22. Some annual conferences that address research data and involve librarians include the International Digital Curation Conference (**IDCC**), Research Data Access & Preservation Summit (**RDAP**), International Association for Social Science and Information Services & Technology (**IASSIST**), and Research Data Alliance (**RDA**).

PRIDRUŽI SE RDA SKUPNOSTI

RESEARCH DATA ALLIANCE
EUROPE

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

[Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

[@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)